

Revista de Ciencias Sociales

Estrategias didácticas y competencias musicales en estudiantes universitarios de Educación Inicial en Perú

Huaita Acha, Delsi Mariela*
Yangali Vicente, Judith Soledad**
Vásquez Tomás, Melba Rita***
Luza Castillo, Freddy Felipe****

Resumen

El conocimiento de diversas actividades musicales y sus estrategias de enseñanza, se convierten en un hecho importante de estudio dado que ellas fortalecen el desarrollo de ese tipo de competencias. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre las estrategias didácticas y las competencias musicales en estudiantes universitarios de educación inicial. La investigación utilizó el método hipotético- deductivo, basada en un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, descriptivo y correlacional. La muestra estuvo constituida por 920 estudiantes del último ciclo de la carrera de educación inicial de universidades de Lima-Perú. La técnica empleada fue la encuesta y como instrumento una lista de cotejo. Los resultados reflejaron que el coeficiente Rho de Spearman es 0.852, indicando una correlación positiva muy buena entre las estrategias didácticas musicales y las competencias musicales. Se concluye, que el docente, durante su formación profesional, desarrolla estrategias musicales como cualidades del sonido; habilidades lúdicas de aprendizaje propias del área; capacidades temporo-espaciales, pensamiento lógico y destrezas de saber oír, escuchar e interpretar; propias de la educación musical, lo cual le permite la planificación y elaboración de sesiones de aprendizaje significativas para lograr el desarrollo adecuado de dichas competencias.

Palabras clave: Competencias musicales; estrategias didácticas; escucha musical; interpretación musical; estudiantes universitarios.

* Doctora en Educación. Docente de Postgrado en la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: delsihuaita@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8131-624X>

** Doctora en Educación. Docente de Postgrado en la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: judithsyv@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0302-5839>

*** Doctora en Educación. Docente de Postgrado en la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: melbavasquez72@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2573-804X>

**** Doctor en Educación. Docente de Postgrado en la Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. E-mail: freddy luzac.ffc@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1491-0251>

Didactic strategies and musical competences in university students of Initial Education in Peru

Abstract

The knowledge of various musical activities and their teaching strategies, become an important fact of study since they strengthen the development of this type of skills. The objective of the study was to determine the relationship between didactic strategies and musical competencies in early childhood college students. The research used the hypothetico-deductive method, based on a quantitative approach, with a non-experimental, descriptive and correlational design. The sample consisted of 920 students from the last cycle of the initial education career from universities in Lima-Peru. The technique used was the survey and as an instrument a checklist. The results reflected that Spearman's Rho coefficient is 0.852, indicating a very good positive correlation between musical teaching strategies and musical competencies. It is concluded that the teacher, during his professional training, develops musical strategies as sound qualities; ludic learning abilities typical of the area; spatial-temporal abilities, logical thinking, and listening, listening, and interpreting skills; characteristic of music education, which allows you to plan and develop meaningful learning sessions to achieve the proper development of these skills.

Keywords: Musical competitions; didactic strategies; listen to music; musical interpretation; University students.

Introducción

El estudiante universitario de la carrera de Educación Inicial, enfrenta una gran responsabilidad puesto que en sus manos estará, en algún momento futuro, que sus alumnos conozcan y desarrollen diversas habilidades, porque desde temprana edad el niño consolida valores, principios, aptitudes y actitudes que determinarán su personalidad, hábitos y costumbres, preparándolos para enfrentar los desafíos propios de la vida (Cardona et al., 2009; Baeten, Struyven y Dochy, 2013).

Al respecto, algunos autores perciben que las competencias profesionales necesarias para la titulación en esta carrera se basan en habilidades relacionadas con la adquisición de conocimientos prácticos de aula y gestión de la misma, así como el control y seguimiento del proceso educativo, en particular de enseñanza-aprendizaje (González et al., 2019). Sin embargo, López (2009), menciona la importancia de la integración del currículo

de música en la educación infantil. La responsabilidad que asume el maestro que va a enseñar Educación Inicial, tomando en cuenta sus áreas de desarrollo como el de la expresión musical, es determinante puesto que no puede haber música sin didáctica, ni didáctica sin música, el maestro debe ser competente (Alsina, 2007).

En ese sentido, Corbijn et al. (2017), resaltan la importancia de los efectos de la música en el feto dentro del vientre materno, la cual favorece su desarrollo cognitivo y emocional, además de generar un vínculo de tranquilidad y seguridad que reducirá el estrés antes del parto. Por su parte, Chang, Chen y Huang (2008), mencionan que la comunicación entre la madre y el recién nacido evidencia características musicales como son frasear y hablar, las cuales se perciben con intensidad y altura, cuando se expresan de manera fuerte o débil, o cuando se habla agudo o grave, es decir, cuando los padres hablan usan todas las características musicales, sin saber que están estimulando a sus niños para el futuro.

En ese contexto, Custodio y Cano-Campos (2017) señalan que la inteligencia musical es una herramienta motivadora que favorece la formación integral de la persona; además, es la forma más sublime de expresión que tiene el ser humano puesto que permite expresar sentimientos y emociones. En esta línea, Arguedas (2004) asevera que la expresión musical es otra forma de comunicación, donde se expresan ideas y sentimientos a través de sonidos. Así mismo, García y Bernabé (2019) explican que la música ayuda al infante a comunicarse y comprender el medio que lo rodea. En ese sentido, el sonido es una parte significativa de la vida de las personas (Hernández-Bravo et al., 2014).

Por lo antes mencionado, el estudiante universitario, desde su formación inicial, debe profundizar en el conocimiento teórico y práctico de la música, explorando y reconociéndolo (Marengo et al., 2015), de modo de utilizarla como una estrategia en las etapas tempranas, para desarrollar capacidades en los niños en sus diferentes áreas de formación, en la búsqueda del logro de múltiples competencias. Al respecto, los estudiantes universitarios serán los llamados a orientar, cuando enfrenten su labor docente, a los padres de familia para dar a conocer y encauzar el desarrollo de esas competencias.

Por tanto, las universidades que forman docentes, deben preparar a sus estudiantes de educación inicial en las competencias referidas a la música, para que puedan trabajarlas a lo largo de su práctica profesional, en la búsqueda de un perfil ideal de egreso, con sensibilidad, al haber desarrollado las capacidades, habilidades y destrezas propias del logro de sus competencias docentes (Ministerio de Educación de Perú, 2016).

Sin embargo, al revisar el Diseño Curricular Básico peruano para la carrera profesional de Educación Inicial (Ministerio de Educación de Perú, 2010), se observó que, dentro de su malla curricular, solo existe un curso dedicado a la preparación de competencias musicales; incluido en las competencias del área de comunicación, indicando de manera superficial algunas

capacidades para trabajar música. Dicha situación representa una carencia para el estudiante universitario de Educación Inicial, quien debe salir preparado a enfrentar su práctica docente habiendo desarrollado e interiorizado dichas habilidades.

En ese sentido, Macías, Viguera y Rodríguez (2021), consideran que el estudiante universitario debe interiorizar técnicas idóneas para desarrollar competencias sostenidas, además, en sus inteligencias múltiples, como lo plantea Gardner (2001), la inteligencia musical ayuda a los procesos de memorización, atención y concentración; además, mejora la autoestima, el trabajo cooperativo y en equipo, facilitando sus habilidades para liderar positivamente, porque se reconoce, desde el punto de vista psicológico, que la música favorece el desarrollo cognitivo, así como emocional, activa áreas cerebrales situadas en el hemisferio derecho que son básicas para el desarrollo de la creatividad e imaginación (Ivanova, 2014).

Ante estos argumentos, surge el interés de determinar la relación entre las estrategias didácticas y las competencias musicales en estudiantes universitarios de educación inicial, particularmente, del X ciclo de la Facultad de Educación Inicial de Lima-Perú. En este sentido, el estudio se basó en la teoría de los saberes complejos de Morín (1999), vinculado al aporte de Tobón (2013) en las estrategias didácticas desde el enfoque por competencias en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Con respecto al aprendizaje de competencias y estrategias musicales que desarrollan los estudiantes de la carrera profesional de educación musical, las mismas se dan en curso de dieciséis semanas en los que se verán aspectos teóricos de la enseñanza de la música, sin llegar a tener la oportunidad de un conocimiento más profundo del tema. Contrastando esta realidad, hay coincidencia con la estructura curricular de la formación de maestros en España, donde solo el 15% de los futuros docentes tiene un conocimiento básico de las competencias musicales en su paso por la enseñanza obligatoria, ello impide

evidenciar prácticas de creatividad musical en el aula (Ocaña-Fernández, Montes-Rodríguez y Reyes-López, 2020).

En cuanto a la metodología, la investigación se realizó utilizando el método hipotético deductivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional, de corte transversal. Se trabajó con una muestra constituida por 920 estudiantes del último ciclo de la carrera de educación inicial de tres universidades de Lima, los cuáles fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Los criterios de inclusión fueron: Firma del consentimiento informado de los participantes, tener asistencia regular en el semestre académico 2020- II, y estar en el último ciclo de su formación profesional; se les aplicó dos cuestionarios validados. Se recogieron datos mediante la técnica de la encuesta y las listas de cotejo que fueron seleccionadas para medir las variables estrategias didácticas musicales y la competencia musical.

1. Estrategias didácticas

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, los niños solo podrán gozar de una buena educación musical si los estudiantes de Educación Inicial, desde la universidad, conocen y son preparados con buenas prácticas musicales en función a modelos de aprendizaje adecuados, con características específicas que fortalezcan sus habilidades. Deben cumplir el rol orientador, motivador y gestor de los procesos de aprendizaje, teniendo como punto de partida los intereses de sus futuros alumnos (Guerra et al., 2019). La estrategia didáctica, desde la perspectiva del estudiante universitario, involucra la oportunidad de hacer atractivo el proceso, puesto que la música es fuente de motivación para todos, por tal razón, deben conocer a profundidad las demandas cognitivas de cada estrategia (Jorquera, 2017; Guerra, Zuluaga y Saravia, 2019; González et al., 2020).

Por tanto, el estudiante universitario debe asumir un rol de mediador del proceso

de enseñanza aprendizaje, a su vez, realizar la planeación y ejecución de estrategias didácticas, en este caso musicales, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico, los recursos y herramientas que favorecerán dicho logro (Orjuela et al., 2020). La didáctica se construye de la teoría a la práctica, direccionando o instruyendo el proceso de enseñanza aprendizaje, haciéndolo cada vez más óptimo. Este aprendizaje debe estar encaminado al desarrollo personal y social del estudiante con actividades motivadoras, significativas y colaborativas (Titone, 1986; Márquez, 2000).

Al respecto, según Fandos y González (2007), existen estrategias conocidas para organizar el trabajo en el aula según el propósito de aprendizaje, a partir de los cuáles se inicia todo el proceso de construcción del nuevo conocimiento. En este sentido, una estrategia didáctica es el procedimiento, las acciones, técnicas, decisiones que promuevan y generen aprendizaje en los alumnos en la búsqueda del logro de metas (Rodríguez, 2007).

La música desarrolla, entonces, varios aspectos en el ser humano como el componente psicomotriz, socio afectivo, cognitivo, artístico y recreativo. Además, la atención, memoria, concentración, el lenguaje, su autoestima, seguridad y autonomía. Las canciones y los bailes con movimiento se convierten en poderosas herramientas que el estudiante universitario de Educación Inicial puede profundizar y dosificar diariamente para la construcción pertinente y adecuada de los nuevos aprendizajes, siempre acompañadas del desarrollo de las competencias musicales, la inteligencia cognitiva, emocional, conductual, inteligencias múltiples y artificial (Molina, 2004; Vargas, 2009; Arbeláez-Campillo, Villasmil y Rojas-Bahamón, 2021).

La acción de cantar, como estrategia de aprendizaje, posee varias definiciones; sin embargo, para Manzano (2017), es música, ritmo, melodía, palabras y sentimientos que se pueden recordar, repetir solo o en grupo si se desea, además es una actividad expresiva y comunicativa, como toda actividad artística, por tanto, da a conocer los estados de ánimo,

evocando recuerdos. En consecuencia, las canciones expresan ideas y sentimientos que son comprendidos por los oyentes, para el niño es el centro de su actividad musical.

El docente desde la formación inicial, debe afinar su perfil profesional desarrollando en el niño diversos estilos y géneros musicales, que contribuirán a su expresividad, disfrutando del derecho de la libertad de expresión como parte de su personalidad, involucrados con la responsabilidad social que será parte de su vida profesional al ejercer la carrera docente (Yangali et al., 2020).

En síntesis, las estrategias didácticas de acompañamiento del proceso educativo musical son fundamentales tanto para el desarrollo del niño en sus capacidades musicales, como en su formación como persona capaz de construir una sociedad. El estudiante universitario, futuro docente de Educación Inicial, al profundizar dichas habilidades estará en capacidad de contar con las estrategias facilitadoras del desarrollo de sus estudiantes en pensamiento lógico, fomentando su autonomía, la toma de decisiones y sus capacidades de resolver problemas de la vida diaria.

2. Competencias musicales

Salazar, Olguín y Muños (2019), consideran a la universidad como la encargada del desarrollo integral del sujeto social; por ello, surge la necesidad de consolidar la formación profesional de las futuras maestras de preescolar en competencias propias para el desarrollo de estrategias que le permitan trabajar con los estudiantes. En este sentido, la teoría del pensamiento complejo planteada por Morín (1999), se centra en el desarrollo de la comprensión humana. La esencia o misión espiritual de la educación conlleva a trabajar en la persona, desde temprana edad, competencias puesto que la comprensión no se digita, se desarrolla a lo largo de la vida, a su vez la neurociencia permite comprender el comportamiento humano direccionándolo en acciones específicas como la inteligencia

emocional o musical (Morín, 1999; Coelho, 2017).

Analizando la definición de competencia, Euridyce (2002); Zabala y Arnau (2007); y, Tobón (2013), coinciden en lograr al máximo determinados desempeños en un contexto de responsabilidad e idoneidad desarrollando capacidades, conocimientos, actitudes y superando el concepto de enseñanza para direccionarlo al aprendizaje significativo como base sólida que permita al estudiante lograr la movilización y transferencia de sus aprendizajes.

En esta línea, la variable competencia musical se centra en el planteamiento teórico de Gonczy (1994), que divide en tres aspectos diferentes esta formación: (i) Enfoque conductista, poco apropiado para el desarrollo de competencias en los docentes, puesto que no hay relación en dejar tareas con el logro de habilidades, capacidades y destrezas siendo un trabajo mecánico; (ii) el enfoque genérico, está direccionado a atributos genéricos que pueden ser dudosos ya que no se sabe si se van a poder contextualizar a la realidad de cada grupo de personas en una variedad de lugares o situaciones de aprendizaje y finalmente se pueden aplicar trasversalmente a cualquier carrera (Salganik et al. 2000; Le Boterf, 2001; González y Wagenaar, 2006; Beneitone et al. 2007; Frade, 2009; Tobón, 2013).

Por último, como aspecto (iii) el enfoque integrado u holístico, basado en el contexto, y el conocimiento que desarrolló el docente a través de su formación académica universitaria, aquí si hay una relación directa en función las cualidades y competencias que se deben adquirir en su formación docente, consolidando un paradigma educativo productivo creativo e innovador, tales como:

Las cualidades personales que el estudiante universitario debe desarrollar para crear lazos asertivos con sus futuros alumnos basados en la creatividad y el desarrollo de su imaginación, comprendiendo la importancia de su rol. Las competencias musicales en interpretación, acompañamiento y estrategias propias de su desarrollo y las cualidades profesionales están a acorde con el pensamiento

educativo contemporáneo. Las competencias musicales con las que concluyen los futuros profesores de Educación Inicial, se refieren a la escucha, interpretación y creación musical, las cuales se desarrollan a continuación.

a. En relación a la dimensión escucha:

Se tiene el aporte de Del Barrio (2005), quien menciona que la percepción es el inicio de la formación docente en el desarrollo de la competencia musical, puesto que cada persona tiene una forma particular de recibir e interpretar la información y se diferencia según el grado de sensibilidad, ella puede ser superficial o profunda y es la mente quién la interioriza.

Para Díaz, Morales y Díaz (2014), se debe tener en cuenta el proceso de desarrollo del niño y con juegos naturales, iniciarlos en la percepción al imitar e improvisar sonidos. La escucha, es lo primero que debe desarrollar el niño para poder aprender e interiorizar la música; por ello, el docente debe conocer y profundizar su significado para que en función a ello cree estrategias pertinentes para su desarrollo, debe saber canalizar los movimientos corporales, gestos, indicaciones, intervenciones, interacciones vocales que evidencien el desarrollo de la competencia musical (Ramírez, 2017).

Adicionalmente, Maneveau (1993), considera que la escucha que debe desarrollar el docente debe partir en sí mismo, es decir aprender a escuchar a la otra persona, la vida y sus sonidos con una sensibilidad superior. El éxito del trabajo pedagógico del docente radica en desarrollar competencias de escucha activa para poder fomentar crear, aplicar, leer, transformar y manipular competencias propias del desarrollo de sus habilidades en lo artístico (Gamboa, 2017).

En este sentido, la preparación del docente especialista debe direccionarse a trabajar con los niños las áreas fundamentales para su desarrollo cognitivo, a partir de estrategias significativas para ellos. Evitando el disconformismo y aburrimiento, cuando la estrategia empleada no es retadora, lo ideal es hacer que sean felices realizando actividades que provoquen la construcción espontánea de

nuevos conocimientos (Malbrán, 2007).

Así mismo, debe contar con las competencias y estrategias de brindar a los estudiantes experiencias significativas que estimulen su cerebro con música, tal es así que solo trabajando el ritmo se estimula la corteza central izquierda, la corteza parietal izquierda, y el cerebro derecho. En síntesis, si el estímulo es permanente habrán mejoras, dándoles la capacidad de ser más exitosos, en las otras áreas de su desarrollo integral.

Si el docente no desarrolla las competencias musicales en el niño, se enfrentará a un trabajo rutinario, pasivo y hasta memorístico con sus estudiantes, puesto que es probable que las actividades propuestas en las aulas no despierten interés en los niños. Bajo estos aspectos la educación inicial es la etapa donde el niño desarrolla su cerebro y potencializa sus capacidades para un óptimo aprendizaje.

Todo docente de Educación Infantil debe conocer el proceso evolutivo de cada uno de sus alumnos, con el fin de poder adaptar los contenidos a las necesidades de cada uno, ajustando de esta forma la respuesta educativa. Entre los dos y los seis años se da una evolución cognitiva muy significativa que influye en las áreas lingüísticas y de razonamiento; así como también en el área musical. Por lo tanto, el potenciar actividades musicales en la escuela infantil va a repercutir positivamente en el desarrollo físico, cognitivo, motor, al igual que afectivo del niño y de la niña (Ivanova, 2014).

b. En la dimensión interpretación musical: Como el conocimiento y manejo pleno de un nuevo lenguaje; en el docente universitario estas habilidades se desarrollan de manera incipiente en su carrera profesional, y con respecto a los niños es prioritario estimularlos desde sus primeros años de vida. La dimensión interpretación, contiene aspectos que se fortalecen con el pulso, el ritmo, la altura y la intensidad (Orlandini, 2012).

Cabedo-Mas y Díaz-Gómez (2013), consideraron la música como una estrategia ágil y dinámica que mejora la calidad de vida a toda edad. El habla motiva una comunicación libre donde se percibe los sentimientos; en

el caso de la música es más evidente, las canciones expresan alegrías, tristezas, euforia que cuando se escuchan llevan a disfrutar de ellas. El lenguaje está relacionado a la interpretación porque sucede lo mismo, que se guía de combinaciones emitidas entre sonidos y sílabas para generar un número ilimitado de señales jerárquicas estructuradas (Blacking, 2000; Titon et al. 2009).

c. La dimensión creación musical: Está considerada como parte de las competencias profesionales y creativas, puesto que el docente prepara y desarrolla en los niños dichas habilidades con estrategias pertinentes considerando su lado afectivo y efectivo. Es en la primera infancia cuando se debe desarrollar la competencia musical como la interpretación y el trabajo de la voz (García y Bernabé, 2019).

Hutchings y Quinney (2015); y, Al-Zahrani (2015), coinciden que la creación, es una función importante en la formación docente, generando una disrupción de lo tradicional y fomentando la libertad de creación. En este sentido, el futuro docente forma los cimientos de una vida feliz y sana en el niño, propiciando diversos espacios de aprendizaje, y desarrollando competencias musicales que serán el punto de partida para la práctica de estrategias didácticas que favorezcan su desarrollo (Ramírez, 2017).

El Cuadro 1 presenta las diversas posibilidades que tiene el estudiante de Educación Inicial que domina estrategias para el logro de competencias tomando como base los juegos musicales a partir del conocimiento de sus dimensiones.

Cuadro 1
Competencias y las estrategias didácticas

Competencia	Estrategias didácticas
Escucha	Sonidos onomatopéyicos, sonidos de la naturaleza y su entorno, escucha activa de sonidos de su cuerpo, canciones, poesías, adivinanzas. Juegos de secuencias de sonidos emitidos con el cuerpo. Juegos rítmicos. Juegos de entonación.
Interpretación musical	Canciones, tocar instrumentos musicales, crear instrumentos musicales con materiales no estructurados. Interpretar un tema en diferentes velocidades (lento, allegretto, agudo o grave).
Creación musical	Crear sonidos con su cuerpo, con materiales de su entorno, Juegos sonoros. Completa la frase musical rítmica. Completa la frase musical rítmica sonora.

Fuente: Elaboración propia, 2021 en base al aporte de Gardner (2015).

3. Resultados y discusión

A continuación, en la Tabla 1 se presenta la prueba estadística del coeficiente Rho de Spearman, obteniendo como resultado 0,852 indicando una correlación positiva muy buena,

concluyéndose estadísticamente que las estrategias didácticas musicales se relacionan significativamente con la competencia musical de los estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Inicial de universidades de Lima.

Tabla 1
Prueba estadística entre las estrategias didácticas musicales y la competencia musical

			Estrategias didácticas musicales	Competencia musical
Rho de Spearman	Estrategias didácticas musicales	Coefficiente de correlación	1,000	,852**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	920	920
	Competencia musical	Coefficiente de correlación	,852**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	920	920

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la Tabla 2, se presenta la prueba estadística del coeficiente Rho de Spearman, que arroja como resultado 0,780 indicando una correlación positiva muy buena, concluyéndose estadísticamente que las estrategias didácticas

musicales se relacionan significativamente con la escucha musical de las estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Inicial de universidades de Lima.

Tabla 2
Prueba de hipótesis entre las estrategias didácticas musicales y la escucha musical

			Estrategias didácticas musicales	Escucha musical
Rho de Spearman	Estrategias didácticas musicales	Coefficiente de correlación	1,000	,780**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	920	920
	Escucha musical	Coefficiente de correlación	,780**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	920	920

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De igual manera, en la Tabla 3 se presenta la prueba estadística del coeficiente Rho de Spearman, que arroja como resultado 0,799 indicando una correlación positiva buena, concluyéndose estadísticamente que las

estrategias didácticas musicales se relacionan significativamente con la interpretación musical de las estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Inicial de universidades de Lima.

Tabla 3
Prueba de hipótesis entre estrategias didácticas musicales y la interpretación musical

		Estrategias didácticas musicales	Interpretación musical	
Rho de Spearman	Estrategias didácticas musicales	Coefficiente de correlación	,799**	
		Sig. (bilateral)	,000	
		N	920	
	Interpretación musical	Coefficiente de correlación	,799**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	920	920

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Asimismo, en la Tabla 4 se presenta la prueba estadística del coeficiente Rho de Spearman, que arroja como resultado 0,856 indicando una correlación positiva muy buena, concluyéndose estadísticamente que las

estrategias didácticas musicales se relacionan significativamente con la creación musical de las estudiantes del X ciclo de la Facultad de Educación Inicial de universidades de Lima.

Tabla 4
Prueba de hipótesis entre las estrategias didácticas musicales y creación musical

		Estrategias didácticas musicales	Creación musical	
Rho de Spearman	Estrategias didácticas musicales	Coefficiente de correlación	,856**	
		Sig. (bilateral)	,000	
		N	920	
	Creación musical	Coefficiente de correlación	,856**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	920	920

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Los resultados muestran que hay relación significativa entre las estrategias musicales y las competencias musicales, como lo evidencia García y Bernabé (2019) en una de sus conclusiones, explicando que la música ayuda al infante como medio de comunicación y le da seguridad para comprender el medio en el que se interrelaciona.

A su vez Hernández-Bravo (2014), menciona que las actividades musicales forman parte significativa de la vida del

estudiante. Estos resultados consolidan la idea que el futuro docente tiene la responsabilidad de formar a la persona con la capacidad de enfrentar desafíos que lo acompañarán a lo largo de la vida, orientándolo, planificando y colocando en práctica diversas estrategias propias del desarrollo de la competencia musical, movilizándolo y transfiriendo sus aprendizajes (Eurydice, 2002; Tobón, 2013). Siendo primordial la formación docente integral, que profundice estrategias musicales

como cualidades del sonido; habilidades; capacidades y destrezas; propias de la educación musical, por ende, se asegurará una adecuada planificación y elaboración de sesiones de aprendizaje significativas.

Las estrategias didácticas musicales se relacionan significativamente con la escucha musical; enseñar a escuchar, ayuda al cerebro a trabajar en su real capacidad, como plantea Del Barrio (2005), son acciones que se colocan en práctica de manera intencional con un objetivo, el desarrollo de competencias musicales que ayuda a interiorizar la escucha. Estos resultados coinciden con Maneveau (1993), quién considera que el futuro docente debe desarrollar la escucha para aprender a escuchar a la otra persona, la vida y sus sonidos con una sensibilidad superior.

Este aporte coincide con Gamboa (2016), al considerar importante ampliar sus competencias de escucha activa para poder fomentar crear, aplicar, leer, transformar y manipular competencias propias de sus habilidades artísticas. Por tanto, las estrategias didácticas musicales y la escucha musical se deben formar en el estudiante universitario como parte del perfil de egreso de la carrera profesional de Educación inicial, desarrollando dichas habilidades e interiorizando los sonidos, que en adelante pueda transmitir en su práctica pedagógica.

Las estrategias didácticas musicales se relacionan significativamente con la interpretación musical, el lenguaje está relacionado a la interpretación, se guía de combinaciones emitidas entre sonidos y sílabas para generar un número ilimitado de señales jerárquicas estructuradas (Blacking, 2000; Titon et al 2009). En este sentido, concuerda con la posición de Orlandini (2012), quién define la dimensión interpretación musical como el conocimiento y manejo pleno de un nuevo lenguaje que el estudiante universitario debe conocer y profundizar.

Se tiene la posición de Cabedo-Mas y Díaz-Gómez (2013), quienes concluyen que el maestro es un facilitador del aprendizaje que, empleando estrategias pertinentes, logrará una conexión importante y significativa que

facilitará el desarrollo del cerebro; para ello debe estar preparado y conocer los aspectos fundamentales de la enseñanza de la música y sus estrategias metodológicas. Finalmente, se precisa que las estrategias didácticas musicales y la interpretación musical son importantes, porque permitirán que el niño interiorice y vivencie el sonido, mejorando considerablemente las habilidades cognitivas y el desarrollo del lenguaje. Por ello, la importancia que el estudiante universitario de la carrera de Educación Inicial egrese de las aulas conociendo la teoría y profundizando la práctica, además de desarrollar su inteligencia musical. Como lo menciona Morín (1999), la comprensión no se digita, se desarrolla a lo largo de la vida.

Las estrategias didácticas musicales se relacionan significativamente con la creación musical; Ramírez (2017) indica que para lograr improvisar se requiere de interiorizar la idea musical para luego tener la capacidad de decirla de muchas formas, esta idea tiene que ver con la creación musical evidenciando el logro de una competencia musical. Esta idea se consolida con el aporte de García y Bernabé (2019), cuando afirma que, en la primera infancia es cuando se debe desarrollar la competencia musical como la interpretación y el trabajo de la voz.

A partir de la investigación, se puede mencionar que las estrategias didácticas musicales y la creación musical ayudan al niño a decodificar, secuenciar, y expresar su mundo interior. Por ello, la preparación del estudiante universitario de la carrera de Educación Inicial debe incluir el conocimiento profundo de la teoría y práctica del desarrollo de las competencias musicales. A su vez Gardner (2001), hace mención que la autoestima, el trabajo cooperativo y en equipo facilitará sus habilidades para liderar positivamente, dentro de ellas la inteligencia musical como el punto de partida.

Conclusiones

Del resultado se puede afirmar, que

el estudiante universitario de la carrera de Educación Inicial durante su formación profesional, desarrolla estrategias musicales y competencias musicales como cualidades del sonido; habilidades lúdicas de aprendizaje propias del área; capacidades temporo espaciales, desarrollo del pensamiento lógico y destrezas de saber oír, escuchar e interpretar; propias de la educación musical; por ende, se asegurará una adecuada planificación y elaboración de sesiones de aprendizajes significativos.

Las estrategias didácticas musicales y la escucha musical deben formarse en el universitario de la carrera de Educación Inicial, con la finalidad que aprenda a escuchar e interiorizar los sonidos, comprendiendo que la percepción en escucha es diferente en cada persona y en función a ello se debe plantear diversas formas de conocerla y alcanzarla. A su vez, al momento de su aplicación a los niños facilitará el desarrollo de habilidades cognitivas desde temprana edad.

Se concluye que las estrategias didácticas musicales y la interpretación musical son importantes porque a través de elementos de su entorno motivará que el niño interiorice y vivencie el sonido, con el fin de expresar a través de diversos lenguajes sus creaciones y producciones, mejorando considerablemente las habilidades cognitivas, así como el desarrollo del lenguaje. Las estrategias didácticas musicales y la creación musical se ejecutan en función a los materiales del entorno del niño para desarrollar en él, la habilidad de crear y realizar sonidos que posteriormente irá codificando y secuenciando paulatinamente; por ello, la preparación del docente debe incluir el conocimiento profundo de la teoría y práctica del desarrollo de las competencias musicales.

Referencias bibliográficas

- Alsina, P. (2007). Educación musical y competencias: Referencias para su desarrollo. *Eufonia. Didáctica de la Música*, (41), 17-36.
- Al-Zahrani, A. M. (2015). From passive to active: The impact of the flipped classroom through social learning platforms on higher education students' creative thinking. *British Journal of Educational Technology*, 46(6), 1133-1148. <https://doi.org/10.1111/bjet.12353>
- Anderson, T., y McCrea, R. (2012). Disruptive pedagogies and technologies in universities. *Educational Technology & Society*, 15(4), 380-389.
- Arbeláez-Campillo, D. F., Villasmil, J. J., y Rojas-Bahamón, M. J. (2021). Inteligencia artificial y condición humana: ¿Entidades contrapuestas o fuerzas complementarias? *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 502-513. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35937>
- Arguedas, C. (2004). La expresión musical y el currículo escolar. *Revista Educación*, 28(1), 111-122. <https://doi.org/10.15517/REVEDU.V28I1.2823>
- Baeten, M., Struyven, K., y Dochy, F. (2013). Student centered teaching methods: Can they optimize student's approaches to learning in professional higher education? *Studies in Educational Evaluation*, 39(1), 14-22. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2012.11.001>
- Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Maletá, M. M., Suifi, G., y Wagenaar, R. (Eds.) (2007). *Reflexiones y perspectivas de la educación superior en América Latina: Informe final - Proyecto Tuning - América Latina 2004-2007*. http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningLAIIFinal-Report_SP.pdf
- Blacking, J. (2000). *How musical is man?* University of Washington Press.
- Cabedo-Mas, A., y Díaz-Gómez, M. (2013).

- Positive musical experiences in education: Music as a social praxis. *Music Education Research*, 15(4), 455-470. <https://doi.org/10.1080/14613808.2013.763780>
- Cardona, A., Barrenechea, M., Mijangos, J. J., y Olascoaga, J. (2009). Concepto y determinantes de la calidad en la educación superior: Un sondeo de opinión entre profesores de universidades españolas. *Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 17(10), 1-25
- Chang, M.-Y., Chen, C.-H., y Huang, K.-F. (2008). Effects of music therapy on psychological health of women during pregnancy. *Journal Clinical Nursing*, 17(19), 2580-2587. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02064.x>
- Coelho, F. A. (2017). Neurociencia: Un encuentro posible con la psicología humanística. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(1), 58-66.
- Corbijn, K., Lynn, F., McNeil, J., McQueen, K., Dennis, C.-L., Lobel, M., y Alderdice, F. (2017). Music interventions to reduce stress and anxiety in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *BMC Psychiatry*, 17(1), 271. <https://doi.org/10.1186/s12888-017-1432-x>
- Custodio, N., y Cano-Campos, M. (2017). Efectos de la música sobre las funciones cognitivas. *Revista de Neuro-Psiquiatría*, 80(1), 60-69. <https://dx.doi.org/10.20453/rnp.v80i1.3060>
- Del Barrio, M. (2005). *Emociones infantiles. Evolución, evaluación y prevención*. Pirámides Ediciones.
- Díaz, M. L., Morales, R. y Díaz, W., (2014). La música como recurso pedagógico en la edad preescolar. *Infancias Imágenes*, 13(1) 102-108
- Eurydice (2002). *Las competencias clave: Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria*. Eurydice. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Fandos, M., y González, A. P. (2007). Estrategias de aprendizaje y las posibilidades educativas de las TIC. *Eduweb. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación*, 1(2), 7-23
- Frade, L. (2009). *Desarrollo de competencias en educación: Desde preescolar hasta el bachillerato*. Inteligencia Educativa.
- Gamboa, A. A. (2017). Educación musical: Escenario para la formación del sujeto o un pariente pobre de los currículos escolares. *Saber, Ciencia y Libertad*, 12(1), 215-224.
- García, D., y Bernabé, M. D. M. (2019). Formación y preparación musical en el grado de educación infantil: Consideraciones de las alumnas en educación superior. *Revista Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales*, (25), 126-148.
- Gardner, H. (2001). *La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Paidós
- Gonczy, A. (1994). Competency based assessment in the professions in Australia. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 1(1), 27-44. <https://doi.org/10.1080/0969594940010103>
- González, E., Muñoz, M., Cruz, A., y Olivares, M. D. L. A. (2019). Construcción de la identidad profesional docente en educación infantil en Córdoba (España). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(3), 30-41.
- González, J. M., y Wagenaar, R. (2006). *Una introducción a Tuning Educational*

- Structures in Europe: La contribución de las universidades al proceso de Bolonia.* Universidad de Deusto, Servicio de Publicaciones.
- González, R., Vásquez Llamo, E., Hurtado, R., y Menacho, S. (2020). Plataformas interactivas y estrategias de gestión del conocimiento durante el Covid-19. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(E-4), 68-81.
- Guerra, M., Fernández, E., Jiménez, H., y Mena, O. (2019). Gestión de la educación primaria en Colombia: Un estudio para el desarrollo cognitivo. *Revista Venezolana de Gerencia*, 23(84), 940-952.
- Guerra, M. E., Zuluaga, A. D., y Saravia, L. A. (2019). Música vallenata, instrumento pedagógico en el proceso de aprendizaje universitario. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(1), 59-70.
- Hernández-Bravo, J. A., Hernández-Bravo, J. R., De Moya-Martínez, M. D. V., y Cózar-Gutiérrez, R. (2014). La educación musical competencial en España: ¿Necesidad o deseo? *Revista Electrónica Educare*, 18(3), 1409-4258. <https://doi.org/10.15359/ree.18-3.14>
- Hutchings, M., y Quinney, A. (2015). The flipped classroom, disruptive pedagogies, enabling technologies and wicked problems: Responding to the bomb in the basement. *Electronic Journal of E-Learning*, 13(2), 106-119.
- Ivanova, A. (2014). *La competencia musical del docente de Educación Infantil: El desarrollo de la expresión musical en el aula.* Editorial CCS, Editorial.
- Jorquera, M. C. (2017). Good practices as the state of the art of music education: A literatura review. *Revista Internacional de Educación Musical*, (5), 71-83. <https://doi.org/10.12967/RIEM-2017-5-p071-083>
- Le Boterf, G. (2001). *Ingeniería de las competencias.* Gestión 2000.
- López, M. D. Á. (2009). La formación de los maestros de Educación Infantil para la comprensión de la música y su uso didáctico en Galicia. *REIFOP. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 12(1), 107-120.
- Macías, Y. G., Viguera, J. A., y Rodríguez, M. (2021). Una escuela con inteligencias múltiples: Visión hacia una propuesta innovadora. *Revista Cubana de Educación Superior*, 40(1), 1-21.
- Malbrán, S. R. (2007). Las competencias del educador musical: Sí, pero... *Eufonia: Didáctica de la Música*, (41), 37-48.
- Maneveau, G. (1993). *Música y educación.* Rialp, Ediciones.
- Manzano, M. (2017). *Cancionero básico de Castilla y León: Selección, ordenación y estudio.* Junta de Castilla y León
- Marengo, F., Mirón, V., Molina, D., Ortega, F., y Rodríguez, L. (2015). *Influencia de la música en la concentración.* Centro de investigación de Ciencias y Humanidades.
- Marqués, P. (2000). *Los docentes: Funciones, roles, competencias necesarias, formación.* Departamento de Pedagogía Aplicada, Facultad de Educación, UAB. <http://online.aliat.edu.mx/adistancia/liderazgo/lecturasfalt/docentesfunciones.pdf>
- Ministerio de Educación de Perú (2010). *Diseño Curricular Básico Nacional para la Carrera Profesional de Profesor de Educación Inicial.* <http://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/disen-curricular-basico-nacional-2010-inicial/>
- Ministerio de Educación de Perú (2016). *Currículo Nacional de Educación*

- Básica. <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf>
- Molina, Z. (2004). *Planeamiento didáctico: Fundamentos, principios, estrategias y procedimientos para su desarrollo*. Editorial Universidad Estatal a Distancia.
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Ocaña-Fernández, A., Montes-Rodríguez, R., y Reyes-López, M. L. (2020). Creación musical colectiva: Análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Superior. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical – RECIEM*, 17, 3-12. <http://dx.doi.org/10.5209/reciem.67172>
- Orjuela, C. H., Araque, G. A., Lesmes, O. M., y Castañeda, J. G. (2020). Estrategias de aprendizaje adaptativo en Ciencias de la Educación y Sociales: Test adaptativos informatizados. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(E-3), 482-492. <https://doi.org/10.37960/rvg.v25i3.33384>
- Orlandini, L. (2012). La interpretación musical. *Revista Musical Chilena*, 66(218), 77-81.
- Ramírez, Y. I. (2017). Estrategias didácticas para el acompañamiento del aprendizaje musical en primera infancia. Revisión y perspectivas. *Epistemus - Revista de estudios en Música, Cognición y Cultura*, 5(2), 57-79. <https://doi.org/10.21932/epistemus.5.3904.2>
- Rodríguez, R. L. (2007). *Compendio de estrategias bajo el enfoque por competencias*. Instituto Tecnológico de Sonora.
- Salazar, C. M., Olgúin, C. E., y Muños, Y. A. (2019). Competencias genéricas en la educación superior: Una experiencia en la Universidad del Bío-Bío, Chile. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(87), 807-825. <https://doi.org/10.37960/revista.v24i87.24638>
- Salganik, L. H., Rychen, D. S., Moser, U., y Konstant, J. W. (2000). *Definición y selección de competencias. Proyectos sobre competencias en el contexto de la OCDE: Análisis de base teórica y conceptual*. OCDE.
- Titon, J. T., Cooley, T. J., Locke, D., McAllester, D. P., y Rasmussen, A. K. (2009). *Words of music: An introduction to the music of the word's peoples, shorter versión*. Cengage Learning.
- Titone, R. (1986). *Metodología didáctica*. Editorial Rialp.
- Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias: Pensamiento complejo currículo, didáctica y evaluación*. Ecoe Ediciones.
- Vargas, A. I. (2009). *Música en la educación primaria*. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA.
- Yangali, J. S., Vázquez, M. R., Huaita, D. M., y Luza, F. F. (2020). Cultura de investigación y competencias investigativas de docentes universitarios del sur de Lima. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(91), 1159-1179.
- Zabala, A., y Arnau, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Editorial Graó.